

HAZORDOSTONNING BOYO`G`LILAR MAKONIDA O`QIGAN XUTBASI. YOXUD GULXANIYNING AN`ANAVIY QUSHLAR MAVZUSIGA MUROJAATI

Abdullayeva Madina Madaminovna

Namangan Davlat universiteti

Adabiyotshunoslik (o`zbek adabiyoti) yo`nalishi

1- bosqich magistranti.

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada Gulxaniy ijodida qushlar obrazi orqali g`oya yaratish mahorati tahlil qilinadi. Gulxaniy gachabo`lgan badiiy asarlarda qushlar obrazining g`oyaviy mazmuni qisqacha qiyoslandi.*

***Kalit so`zlar:** ramz, soliklar ruhi, g`oya, detal, obraz, an`anaviy obraz, kinoya, tag ma`no.*

Adabiyot qadim san`at turi sifatida taraqqiy etar ekan, asosan shaxs erki, uning his tuyg`ulari, ruhiy olami, orzu armonlarini badiiy so`z orqali, obrazli tarzda aks ettiradi. Badiiy obraz borliqning badiiy asardagi aksi, biroq badiiy obraz o`sha borliqning oddiygina aksi emas. U borliqning san`atkor ko`zi bilan ko`rilgan va ideal asosda, ijodiy qayta ishlangan shaklidir¹. Qushlar bilan bog`liq obrazlar musulmon duyosida ramziylik kasb etar ekan, asosan

“Qur`on”i karim oyatlariga tayanadi. Xususan. Sulaymon payg`ambar o`z qo`l ostida bir necha qushlarni tarbiya qilar edilar. Ular orasida hudhud ham bo`lib, u Yamanning Sabo shahridan quyoshparast malika haqida xabar keltiradi². Sharq adabiyotida qushlar tasviri Qur`oni Karim «Naml surasi 20- 30- oyatlar asosida qurilgan. Qushlar obrazini ilk bor adabiyotiga Ibn Sino olib kirdi. Undan keyin Abu Homid G`azzoliy «Risalat-at tayr» Fariddin Attor «Mantiq-ut tayr».

¹ Xотамов И., Саримсоков Б., Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати, -Т.: Ўқитувчи, 5-бет.

² Куръони карим маъноларининг таржима ва тафсири/матн/ таржима ва тафсир муаллифи, ШАйх Абдулазиз Мансур. –Т.: Сано-стандарт, 2021. 624-б

Alisher Navoiy «Liso-ut tayr» asarlarini yozishdi. Ibn Sinoning «Tayr» qissasi adabiyot olamiga qissa tarzida kirib kelgan bo`lsa, undan bir asr keyin Abu Homid G`azzoliyning «Risalat-at tayr» qissasida diniy falsafiy yondashuv ustunlik qildi. Tayyor syujetdan foydalangan Fariddin Attor esa o`z asarini ham obraz jihatdan ham badiiy jihatdan boyitdi. Navoiyning «Lison-ut tayr»dek mahobatli dostonining yuzaga kelishida bevosita Ibn Sinoning o`rni bor. Alisher Navoiy yuksak ilhomni Fariddin Attordan olar ekan eng buyuk xulosaga keldi. Alloh ichkaridadir. Biz yuqorida sanab o`tgan asarlarning umumiy mushtarak g`oyasi shundaki, komil solik bandaning ruhi nafs sahosidan uchib o`tib, haqiqiy o`zligi bo`lmish Mavlo Taologa yetib boradi. Bu qushlar ramziy ma`noda oshiqlar ruhidir. Xullas, qushlar obrazi Gulxaniygacha ko`ngil va o`zlik, ilohiy muhabbat va tasavvuf tariqati asoslarini tarannum etadi.

Badiiy ijod Alloh bilan sirlashish, ruhiyat injaliklarini aks ettirish. komil inson fidoyiliklarini ulug`lashdan iborat bo`ldi. Alloh bilan ijodkor shaxsi muloqoti bo`lgan adabiyot avomning tirikchiligiga aralasha boshlaydi. Biz yuqorida tilga olgan shoirlardan zamon va makonda o`zga bo`lgan Guixaniy qushlar obrazi orqali ko`ngil yo`llarini emas o`z davrining siyosiy ijtimoiy masalalarini yoritdi. O`z badiiy niyatini qoyilmaqom tarzda qushlar ramzi ortiga yashirdi. Adabiyot atrofdagi voqelikni aks ettirish uchun yaratilgan. Inson hayoti, uning fikrlari, tajribalari harakat va hodisalarini o`z ichiga oladi. Obrazlardan tashqari badiiy voqelikni tashkil qilayotgan narsa hodisa, joy va hokazolardan tashkil topadi³. «Zarbulmasal»da yirtqich qushlar ham, ular yashayotgan haroba ham, yurtni harobazorga aylantirayotgan voqea hodisa ham asar g`oyisini ustalik bilan yoritishda badiiy detal vazifasini bajargan. Maksim Gorkiy fikricha, yozuvchi faqat qalam bilan yozmaydi, balki so`z bilan surat

³ Adabiyot umumtalim maktabining 11-sinf darslik-T. »O`qituvchi»2004.7-bet.

chizadi. Surat chizganda ham rassomga o`xshab beharakat tasvirlamaydi⁴. Gulxaniyning mahorati shundaki, joylar makonlar ham tilga kiradi. Qushlar ham o`z hatti harakatlari orqali jamiyatning ahvolidan, raiyatning holatidan xabar beradi.

“Zarbulmasal”da eng yorqin asar g`oyasini ochib berishga xizmat qilgan detal Gunashbonuga sep tarzida beriluvchi harobalardir. Bu detal katta g`oyaviy, hissiy muhim vositadir. “Zarbulmasal”da harobalarni keltirib chiqargan omillarni yozish va yoritishda yozuvchi ramziy qahramonlarni sahnaga olib chiqadi. Ijodkor o`z davri uchun butunlay yangilik va jasorat talab qilgan mavzuni qalamga oladi. Gulxaniy xalqchil fikri turmushga haqqoniy nazar bilan qarashi tufayli o`z davrining siyosiy ijtimoiy masalalarini donish nigohi bilan ko`ra oldi. Ulug`lar dargohida donish va ahli xiradmandi bonush har qancha ko`p bo`lsa ham oz bo`lur. Xususan

podshohi odilg`a uch toifadin guzir yo`qdir. Avval olimi boamalki podshohning oxiratlik asbobini anda ko`rguzsa. Ikkinchisi sohibi ra`yiki podshohning dunyolik yarog`ini taraddudida bo`lsa. Uchinchisi munshiyi rostnavisi qalamzani nigahdorva shamshirzan^{5,7}. Holo turganoshxo`ri jomadarronlar taom yemoqqa hozir. maslaharga aqli qosir. Ilmiga amal qiluvchi olim [din peshvosi] podshohda oxiratlik amallari haqida tushuncha bersa. Ikkinchisi dono va adolatli vazir podshohga saltanatni boshqarish uchun takliflar bersa. Uchinchi eng muhimi qalamzani nigahdori shamshirzan maddohlikdan yiroq bo`lgan farmonlarni yozib turuvchi kotib bo`lishi zarur. Har bir asarda avvalo ijodkor shaxsi yashaydi. Millatdoshlari taqdiriga befarq bo`lmagan Gulxaniy o`z fikrlarini xalq donoligi asosida qurilgan so`zlar bilan davom ettirdi. “Erga bersang, oshingni erlar silar boshingni, itga bersang, oshingni itlar g`ajir boshingni”⁶. Bu maqol orqali o`z davrida podshoh

⁴ Хотамов И., Саримсоқов Б., Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати, - Т.: Ўқитувчи, 1980.

⁶ Gulxaniy, “Zarbulmasal” – Т.:

oldida ishonchli, bilimli maslahatgo'y din arboblari va tadbirli vazirlar, haqiqatni so'zlovchi jasur shoirlar yo'q ekanligini aytadi. Ko'rqush tilidan aytilgan bu so'zlar orqali Qo'qon xoni saroyidagi ahvolga o'z munosabatini bildiradi. Amir Umarxon saroyida ham taom yemoqqa hozir, ammo maslahatga aqli ojiz amaldolar ko'plab topilishiga ishora qiladi. Shoirning fikricha, xuddi ana shunday amaldorlar tufayli mamlakat harobazorga boyo'g'lilar makoniga aylangan edi. Gulxaniy bu dono fikrlari bilan mamlakat boshqaruvi uchun podshoh atrofida jips bo'lgan oqillar majlisi zarur ekanligini ta'kidlaydi. Aksiga olib xizmati oz minnati ko'p toifa saltanatni o'rab olganini yozadi. Har kim bu toifadan muruvvat tilasa, go'yo tol yog'ochdan shaftoli tilabdi deya mutoyiba qiladi.

XIX asrning birinchi yarmi xonliklarga bo'lingan yaxlit bir zaminning aftoda ahvoli haqida mazlum ezilgan xalq haqida ochiqdan-ochiq emas, majozan yondashib yozilgan bu asar noyob adabiy yodgorlikdir. Asardagi voqealar Farg'ona iqlimida kechadi. Obrazlar

esa tunda ov qiluvchi yirtqich qushlardir. Bu qushlar tilidan davrning eng dolzarb masalalari ifodalab berildi. Xususan, hayotiy obrazlar, tasvir va xarakterli portretlar [Yapaloqqush, Ko'rqush, Kordon va boshqalar] hajviy bo'yoqlar, falsafiy mushohadalar asarning eng muhim estetik fazilatidir. Asar o'z davrining eng nozik masalalarini mehnatkash xalq dehqonlar, kosiblar chorakorlar, qarollar, go'lahlar cho'ponlar katta yer egalari, amaldorlar, to'quvchilar, olimlar, ruhoniylar va boshqalarning hayotini yaqqol ko'rsatib beradi. "Zarbulmasal" asaridagi eng kuchli badiiy topilmalardan biri shuki, unda har bir salbiy obraz bir – birining xulq atvorini ayamasdan fosh etadi. Asarda yirtqich qushlardan tortib, oddiy qushlargacha namoyon bo'ladi. Chunonchi, Ko'rqush Boyo'g'li, Kuykanak, Yapaloqqush, Sho'ranul, Turumtoy, Ko'kqarg'a, Olaqarg'a kabi qushlar ishtrok etadi. Ko'rqush tilidan quyidagi qushlar ham sanaladi. Anda Ko'rqush aydi: "Ey Yapaloq, andog' bo'lsa kuyov bo'lgur o'g'lingning otini aytg'il. Anda yapaloqqush aydi: "O'g'limning nomuborak oti Kulonkir

Sultondur». Anda Ko`rqush aytur: “Kulonkir Sulton nom qo`ymoq sening haqqingmu? Bu ot – Humo. Uqob. Qarhig`ay. Bahrin. Lochin Itolg`u qushlarning sultonlaridir, alarg`a munosib ot turur”.

Asarda Yapaloqqushning to`y berish, ya`ni mahr belgilash sahasida “Pashshadan Anqogacha bo`lgan qushlarga kishi choptir, yig`ilsinlar», – deydi. Shu o`rinda ko`plab qushlar nomlari tilga olinadi. Alqissa, Yapaloq sha`n va shavkat birla to`y olib keldi. Majmuyi tuyurlar jam bo`ldilar., misli anqo, humo qarchig`ay, uqobbahrin, lochin, itolgu bir tarafg`a; oqqush, tug`loq, turna, g`oz, o`rdak, ko`gaqush. ang`it, surna, suqsur, churrak, korkirak, ko`rgut, laklak, bir tarafg`a o`lturdilar. Bulardin kichik qushlar misli kaklik olato`g`anoq, qizilishton, zarg`aldoq, qaldirg`och, sa`va Kulonkir sultonga kuyov nukar bo`lib, bir tarafg`a o`ltirdilar.

“Zarbulmasal»da Ko`rqush ijobiy ijobiy obrazdir. U boshqa obrazlarning xulq atvorini ayamadan fosh etadi. Boyo`g`lining ochko`zligiga nisbatan Ko`rqush aytadi: “Bor maqtansa topilur, yo`q

maqtansa chopilur”,-degan yaxshilarning masalidur». Boyo`g`lining og`zining burchidin chiqor». Ming choldevor qizimning qalini. Holo podshohimiz Umarxon zamonlarida bir bo`sh choldevor topilmas uyalurmiz. Aslida bu so`zlar orqali ijodkor mislsiz kinoya ishlatmoqdaki, podshoh zamonida mingta choldevor topish mumkin degan ma`no chiqadi. Kinoya uslubiy vosita sifatida asarda o`ziga juda katta g`oyaviy vazifa bajargan. Bo`sh choldevorning topilmasligi butunlay teskari mazmun kasb ertgan. Shu tariqa kinoyali tasvir ijodkor komilligining yana bir vositasi bo`lgan. Ko`rqush nafaqat boshqa obrazlarni fosh etadi, shu bilan birga ular o`rtaidagi nizolarni tugatishga harakar qiladi.

Asarda zaharhanda, lekin haqni so`zlovchi Ko`rqush tilidan “Tuya bilan bo`taloq» va “Ayniya va Rabbo» hikoya va masallari berilgan. Ko`rqush tilidan aytilgan “Tuya bilan bo`taloq»hikoyasi ham Gulxaniy shaxsining qanchalar o`z xalqiga va ra`iyatga achinishiga xalq dardi bilan o`z dardlarining hamohang ekanligiga

misol bo`la oladi. Gulxaniy jamiyat boshliqlarini rahmdillikka, g`amxo`rlikka da`vat etadi. Misol tariqasida shu baytni keltirish mumkin.

Bo`taloq tilidan aytiladi:

Holo berahm onam

Kuydiyu, yondiyo, tutashdi tanam.

Asta- asta yursang bo`lg`ay na g`am.

Siynayi sutingdin emay dam –badam

Bo`taloqning onasi tilidan:

Aydi anosi bolasiga boqib.

Ko`zlarining yoshlari suvdek oqib

Ko`rki burundiq kishining qo`lida

Bu kishinig ko`zlari o`z yo`lida⁷.

Asarda soribon tuya yetaklovchi kimsa gavidalanadi. Bu kimsa kelajak avlodni va xalqni mavhumlik tomon sudrab ketayotgan hukumron tabaqa vakili ra`iyat dardini eshitishga uning quloqlari kar. Ra`iyatning qashshoq, ezilgan hayotiga qarashga esa ko`zlari ko`r.

Matndan anglash mumkin bo`lgan yana bir yetuk g`oya bor. O`z shaxsiy fikriga ega bo`lmagan xalq yoki podshoh yoki jamiyat yo`qlikka, qullikka, erksizlikka va mahv bo`lishda mahkum. Gulxaniyning estetik ideali - odil podshoh vatincha osoishta jamiyat.

Xulosa o`rnida shuni aytish kerakki, Ibn Sino, G`azzoliy, Fariddidin Attor, Aliher Navoiyning asarlaridagi qushlar komillik, yuqori ong, yuqori o`zlik ya`ni Alloh yo`lidagi insolar obrazi hisoblanadi. Gulxaniyda esa, qushlar o`z zamon va makonlaridagi insonlar dardini ochib berish uchun tanlanganlar. Qush tili klassik adabiyotda ideal inson komil shaxsni tasvirlagan bo`lsa, Gulxaniy ijodida qush tili syujeti insonlarning barpo qilishi kerak bo`lgan yerdagi ideal hayotni, ideal jamiyatni aks ettiradi va biz bemalol Gulxaniy tanlagan yirtqich qushlar ijodkor ko`nglidagi estetik idyelni yaqqol ko`rsatib bergan deyishimiz mumkin. Bu estetik ideal o`z zamoni uchun misli ertakdek edi. Lekin “Zarbulmasal

⁷”Zarbulmasal51- bet.

asrlar osha bizga o'z davri dardlarini kuylagan mislsiz xazina o'laroq yetib keldi va haligacha o'z qimmatini yo'qotgani yo'q. Yana shularni xulosa qilish mumkinki, Hazordoston, ya'ni Gulxaniy. Boyo'g'lilar to'dasi tekinox'r amaldorlar xalq dardidan yiroq saroy a'yonlariva xonning ming choldevor qalashib yotgan davlatida «Choldevor toppish mashaqqatidan» so'ng xonni emas, avomni, qora xalqni Zarbulmasal qildi. Har qanday mumtoz asarlarda[vaqt sinovlaridan omon- eson o'tgan asarlar mumtoz asarlardir] salbiy Foydalanilgan adabiyotlar

qahramonlarning muhim o'rnini bor. Asarda tasvirlanajak yovuzlik timsoli tashuvchisi bo'lgan salbiy qahramon alaloqibat ezgulik va go'zallik adolat va haqiqat tantanasiga xizmat qiladi va ana shu jihati bilan badiiy asarda vazifa bajaradi⁸. «Zarbulmasal» asari asrlar sinovidan o'tdi. Adolat va haqiqat tantanasida ishtrok etgan qushlar timsoli xalqimiz qalbidin chuqur joy oldi. Xalq donoligini o'z bag'riga jo qilgan bu asar xalqimizning ma'naviy mulki sifatida yana ko'p asrlaryashab qolaja

1. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири/матн/ таржима ва тафсир муаллифи, Шайх Абдулазиз Мансур. –Т.: Сано-стандарт, 2021. 624-б. 582-бет
2. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф, Тафсири Ҳилол, 30-жузъ,, Ҳилол-нашр, 2011.
3. Ҳамидулла Кароматов. “Қуръон ва ўзбек адабиёти”, Т.: ЎзРФА, Фан, 1993.
4. Ҳотамов И., Саримсоқов Б., Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати, -Т.: Ўқитувчи, 234-бет.
5. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф, «Ҳадис ва ҳаёт» 34-жуз Ҳилол-нашр, -Т.: 2009
6. Gulxaniy “Zarbulmasal”

⁸ Suvon Meli “Salbiy qahramon polifoniyasi» O'zbek tili va adabiyoti 4-son 2019-yil.